

ИССЛЕДОВАНИЕ ИДЕОСТИЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ (КОНЦА 20 В-НАЧ. 21ВЕКА)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5903173>

Йулдашева Дилноза Тожиали кизи

Ферганская область г. Фергана
Ферганский Государственный Университет
Литературоведение(русский) 1 курс магистр

Аннотация: Основная идея курса состоит в том, чтобы сформировать у студентов представления о современной литературе, научить их читать, понимать и оценивать тексты еще не получившие какого-либо эстетически завершенного места в истории литературы. Курс должен систематизировать представления студентов об современной русской литературе (тенденциях, жанровых системах, авторах, их биографиях, произведениях, особенностях поэтики) и, одновременно, выработать способность к вкусовой (первоначальной) оценке произведения. В результате освоения дисциплины студент должен знать наиболее характерные тексты русской литературы рубежа XX – XXI веков, основные этапы литературного процесса, общую литературную ситуацию, исторический контекст, биографии изучаемых авторов, основные критические работы, посвященные знаковым произведениям данного периода. Знает историю русской литературы указанного периода, биографии авторов, перечисленные далее тексты, исторический контекст. Знает наиболее характерные тексты русской литературы рубежа XX – XXI веков, основные этапы литературного процесса, общую литературную ситуацию, исторический контекст, биографии изучаемых авторов, основные критические работы, посвященные знаковым произведениям данного периода; умеет интерпретировать произведения русской литературы рубежа XX – XXI веков, может дать эстетическую оценку тексту, умеет анализировать явления современной литературы.

Содержание учебной дисциплины

Русская литература 1950-1980ых годов

Литературный путь О.Э. Мандельштама в 1920-30ые. Автобиографическая проза («Шум времени», «Феодосия») и опыт «романа» («Египетская марка»). Гражданские стихи 1934 г., их

«самоубийственный» характер. Арест, следствие, ссылка; их отражение в поэзии. «Воронежские тетради»: плотность стихового ряда и смысловые лакуны. «Стихи о неизвестном солдате». Гибель Мандельштама. Мандельштам и поэзия XX в. Литературный путь Анны Ахматовой в 1920-1960ые. Отношение Ахматовой к революции и эмиграции. Историзм как доминанта поэтического мышления Ахматовой. Поэма «Путем всея земли» («Китежанка»); цикл «В сороковом году». Постановление 1946 года. Поэтика поздней Ахматовой. «Поэма без героя». Концепция «серебряного века» в поэме. М.И. Цветаева. Ранняя лирика. Принцип противостояния: этического, эстетического, политического. Пьесы. Лирические поэмы «пражского» периода («Поэма Горы»; «Поэма Конца») Ностальгические мотивы в лирике начала 1930-х гг. «Стихи к Чехии». Мемуарная и эссеистическая проза Цветаевой. Особенности поэтики Цветаевой. Возвращение в СССР; гибель. Обериуты и их круг. Стихи и проза Д.И. Хармса, А.И. Введенского, Н.М. Олейникова. Литературный путь Н.М. Заболоцкого. «Столбцы», их поэтика. Современная русская литература: техника рецепции Смена эстетической парадигмы в 1990-ые годы. Жизнь без цензуры. «Возвращенная» литература и ее влияние на современный литературный процесс. Разрушение традиционных связей между читательской аудиторией и писателями к середине 90-х годов XX века. Существование литературы в условиях рыночных отношений. Отмена цензурных и идеологических ограничений. Соотношение советской и постсоветской парадигм литературы. Автор – критик – издатель – читатель в современной литературе. Литература в сети интернет. Судьба «толстых журналов». Новый тип литературной премии как способ формирования нового литературного канона. Русский Букер. Литература 90-х и школьное образование. Творчество С. Довлатова как явление «нового реализма». Позднее творчество В. Астафьева. Роман «Прокляты и убиты» и повесть «Веселый солдат» как новый способ изображения войны. Позиция В. Богомолова. Роман «Мертвые срама не имеют». История восприятия романа Г. Владимова «Генерал и его армия». Последний большой роман Великой Отечественной войне.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Под ред. Кормилова С.И. - ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА: ПРОЗА 1920-1940-Х ГГ. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры - М.:Издательство Юрайт - 2019

2. Черняк М. А. - ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА XX-XXI ВВ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 294с.